

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

fe'llarining bir qanchasi ishtirok etgan hamda insonga xos bo'lgan turli kechinmalarni ifodalab bergan.

Til ruhiy faoliyat mahsuli ekani Qur'oni karim oyatlarida ko'rinadi. Olloh taolo Odamning tanasini rostlab jon kiritgach: "Va u zot Odamga ismlarning barchasini o'rgatdi" (Baqara surasi, 31-oyat) Demak, Olloh taolo til deb atalmish bebaho ne'matni Odam atoning ongi-yu qalbiga jo qiladi. So'ngra farishtalarga yuzlanib, bilsangiz, mana bu narsalarning nomini aytib beringchi, dedi. Ular, zoti poking haqi, O'zing o'rgatgandan o'zga ilmimiz yo'q, deb javob qildi. Shunda yaratgan Zot Odamdand ular nomini aytib berishini so'radi. Odam barchasining nomini birma-bir aytdi (Baqara surasi 31-32-oyatlar) [To'laganova, 5;17].

Odil Yoqubov xoh tarixiy, xoh zamonaviy obraz yaratmasin, u lingvistik vositalar orqali inson ruhiy holatini yoritib bera olgan. Ruhiy holatni ifodalovchi fe'llar ruhiyat bilan bog'liq bo'lib, asosan shaxs psixikasini anglatib keladi. Ruhiy holat fe'llarining yasalishi jihatidan tasnifiga e'tibor bersak, uning 85% qismi inson ruhiy holati bilan bog'liq bo'lgan otlar va ruhiyat bilan aloqador sifatlardan hosil bo'lganligini ko'ramiz.

Adabiyotlar

1. Yo'ldoshev M.M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi: Filol. fan. d-ri...dis... – Toshkent: O'zR FA TAI, 2009. 164-b.
2. Слово и текст в психолингвистическом аспекте // Сборник научных трудов. Тверь: ТГУ, 1992.
3. Кушнарева Г. К. Коммуникативно – прагматические функции глаголов прямой речи в художественном тексте (на материале немецкой прозы XXв.) КД. Алматы.1999. С. 59.
4. Белинский В. Г. Собрание сочинений в 3-ч томах, т. 3, – М., 1989. С. 802-803.
5. To'laganova S. Ruh va adabiyot. Tafakkur. 2001, 5-son, 17-bet.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ СИНТАКСИСА

Хегай Валентина Михайловна,

к.ф.н., доцент, khegava_1@rambler.ru

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация. Статья отражает системный взгляд на изучение и описание синтаксической системы русского языка, который предполагает учет разных аспектов синтаксиса: формального, коммуникативного и семантического. Автор характеризует семантический аспект, его особенности и останавливается на номинативной концепции семантической организации предложения.

Ключевые слова: аспекты синтаксиса, семантический аспект, номинативная концепция, ситуация.

Abstract. The article reflects a systematic view on the study and description of the syntax system of the Russian language, which takes into account different aspects of syntax: formal, communicative and semantic. The author describes the semantic aspect, its features and stops at the nominative concept of the semantic organization of the sentence.

Keywords: syntax aspects, semantic aspect, nominative concept, situation.

В современной синтаксической науке утвердилось понимание многоаспектности синтаксиса и соответственно признание необходимости изучения и описания разных сторон синтаксической системы языка. Одним из первых выделил три основных аспекта синтаксического описания чешский лингвист Ф. Данеш, который говорил о трех аспектах синтаксического анализа:

- конструктивный (формальный, структурный);
- коммуникативный (функциональный);
- семантический [Daneš F., 1966. 225].

Традиционный синтаксис долгие годы занимался изучением и описанием только формальной организации предложения. Здесь хотелось бы привести слова замечательного российского лингвиста Н.Д. Арутюновой: «Синтаксис, в задачу которого входит обследование жизни предложения, обычно ограничивался изучением его формального строения безотносительно к семантике и в отвлечении от коммуникативных целей. Последние принимались во внимание лишь в той степени, в какой они закреплены строем предложения (ср. повествовательное предложение, вопрос, побуждение). Будучи разделом грамматики, синтаксис старался не выходить за пределы собственно грамматических категорий» [Арутюнова Н.Д., 1976. 5].

Успехи лингвистической науки в прошлом веке сделали возможным системный подход к изучению русского синтаксиса, в частности, к предложению, то есть объединение всех трех аспектов изучения – формального, коммуникативного и семантического.

Понятно, что наиболее разработанным в науке о языке является формальный аспект. При формальном (структурном) подходе к предложению оно рассматривается автономно, все его свойства объясняются изнутри.

Именно в таком плане изучаются синтаксические единицы в школьном курсе. И в синтаксической науке долгое время господствовал этот аспект. Считается, что идеальное воплощение формальный подход нашел в знаменитой книге А.М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» [Пешковский А.М., 1976. 5].

Семантический аспект, который ставит задачу выявить и описать смысл предложения – самый молодой. С середины 60-х годов прошлого века началось то, что Н.Д. Арутюнова назвала «штурмом семантики предложения»: «Наступление велось практически со всех сторон: оно развертывалось и с лексикологических позиций, и с плацдарма грамматики, и по линии выяснения ситуативных значений, и со стороны логики, обладающей в этой области несомненным приоритетом, и силами лингвистики речи» [Арутюнова Н.Д., 1976. 6].

Современное состояние семантического синтаксиса характеризуется многообразием подходов и решений.

Наиболее широкое распространение среди лингвистов получила **номинативная (денотативная, или референтная)** концепция значения

предложения. Она представлена многочисленными работами на материале не только русского языка.

Согласно номинативной концепции предложение представляет собой сложный знак. Означающим такого знака являются реально наблюдаемые речевые единицы, означаемым выступает некий смысл, который в разных исследованиях называется разными терминами, например, *семантическая структура, семантическое представление, глубинная структура, пропозиция*. Роль денотата данного знака выполняет описываемая им экстралингвистическая ситуация, реальный факт, событие.

Между ситуациями существуют или устанавливаются говорящим различные связи и отношения. Например, условная или временная связь: *Твой приход очень обрадовал бы меня; С приездом отца в доме воцарилась тишина*. Ср.: *Если бы ты пришел, я бы очень обрадовался; Когда приехал отец, в доме воцарилась тишина*.

Как видно из примеров, наиболее полно и дифференцированно указанные отношения условия и времени выражаются в сложном предложении.

Таким образом, в семантическом плане предложение рассматривается как обозначение какой-то ситуации, фрагмента действительности. Рассмотрим предложения *Идет дождь; Дождь; Дождливо*. Формально, грамматически они разные, но обозначают одну и ту же ситуацию 'дождь'. Этот фрагмент действительности может выражаться не только в предикативной основе предложения, но и на его периферии, во второстепенном члене: *Из-за дождя мы не пошли купаться*. В значении второстепенного члена предложения – обстоятельства – отражена та же самая ситуация. Еще примеры. Двусоставные предложения *Мальчик читает книгу; Собаки кусаются; Идет снег* имеют одинаковую грамматическую структуру (построены по одной и той же структурной схеме N1 – Vf), но различаются семантически: они обозначают разные типы ситуаций: активное действие субъекта, свойство субъекта, бессубъектное явление.

Ситуативная концепция предложения последовательно развивается в работах В.Г. Гака. Считая высказывание полным языковым знаком, он полагает, что «референтом высказывания является ситуация, т. е. совокупность элементов, присутствующих в сознании говорящего в объективной действительности, в момент «сказывания» и обуславливающих в определенной мере отбор языковых элементов при формировании самого высказывания». Соотношение между ситуацией и обозначающим ее предложением В. Г. Гак изучает в двух аспектах — ономаσιологическом и синтаксическом. В последнем случае анализируется соотношение синтаксических функций членов предложения (главным образом актантов) и тех ролей, которые выполняют обозначаемые ими предметы в реальном событии [Гак В.Г., 1973. 358-364].

В центре внимания исследователей номинативного направления находятся определение и анализ ситуации. Но само понятие ситуации получает у разных авторов разное значение: по словам Н.Д. Арутюновой, «оно относится то к миру, то к языку (его семантике), то к способу мышления о мире»

[Арутюнова Н.Д., 1976. 7]. Но в большинстве случаев имеется в виду отрезок объективной действительности, событие, факт, о котором сообщается в предложении. Ввиду многообразия точек зрения данный вопрос нуждается в отдельном рассмотрении.

В заключение следует сказать, что номинативная концепция семантики предложения не является единственной.

Использованная литература

1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М., 1976. – 382 с.
2. Гак В.Г. Высказывание и ситуация / В.Г. Гак // Проблемы структурной лингвистики. 1972. – М.: Наука, 1973. – С. 349-372.
3. Daneš F. A three-level approach to syntax // Travaux linguistiques de Prague, 1966, v. 1. – P. 225-239.
4. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М. : Гос. изд-во, 1-я Образцовая тип. – М., 1928. – 592 с.

METONYMY IN LINGUISTIC RESEARCH: A COGNITIVE APPROACH

Husniyya Tanriverdiyeva,
Azerbaijan University of Languages
PhD in Philology, Senior Lecturer
<https://orcid.org/0000-0002-3365-8787>
husniyya.tanriverdiyeva@gmail.com

Abstract: Within the framework of the cognitive approach, language is considered as the organization of linguistic and non-linguistic information in the form of texts across various genres, based on the conceptual perceptions of the participants in a communicative act. The cognitive approach enables the inclusion of linguistic phenomena (speech, text, discourse), linguistic knowledge, background knowledge, and the communicative situation (context) within the hierarchical structure of discourse components, along with the author's pragmatic intent.

Keywords: metonymy, linguistics, semantic shift, cognitive linguistics, metaphor

Recent linguistic studies have demonstrated an increasing focus on the investigation of metonymy. This growing interest stems from the recognition that metonymy plays a crucial role in meaning construction, communication, and conceptual organization. In this context, metonymy is generally viewed as the transfer of names between two entities based on practically all conceivable types of relationships. Unlike metaphor, which is grounded in similarity, metonymy relies on contiguity, meaning that the entities involved share a real-world connection rather than an abstract resemblance. This connection may be spatial (e.g., "the White House" for the U.S. government), causal (e.g., "the crown" for monarchy), temporal (e.g., "Shakespeare" for his works), or functional (e.g., "the bottle" for an alcoholic drink).